

ARTERIAL HIPERTENZIYADA NEFROPATIYA RIVOJLANISHINING METABOLIK ASPEKTLARI: XAVF OMILLARI VA PROFILAKTIKA

Sultanov Safronbek Safarboy o'g'li
Jabbarov Ozimbay Otaxanovich

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14050207>

Kirish. Arterial gipertenziya (AG) — bu qonda bosimning doimiy yuqori bo'lib qolishi bilan tavsiflanadigan keng tarqalgan va jiddiy kasallik bo'lib, u nafaqat yurak-tomir tizimiga, balki nafas olish, asab va buyrak faoliyatiga ham sezilarli darajada salbiy ta'sir ko'rsatadi. Qon bosimining yuqori bo'lib qolishi, uzoq muddat davomida turli organlarga, jumladan, buyraklarga jiddiy zarar yetkazishi bilan bog'liq. Ayniqsa, gipertenziya tufayli buyraklar faoliyatining buzilishi natijasida yuzaga keladigan nefropatiya ko'plab bemorlar hayot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va kasallikning og'irlashishiga olib keladi. AG tufayli rivojlanadigan buyrak zararlanishi surunkali buyrak yetishmovchiligiga olib kelib, aholi o'rtasida o'lim va nogironlik darajasini oshiradi.

AG va nefropatiya o'rtasidagi bog'liqlik murakkab bo'lib, ushbu kasalliklarda ishtirok etadigan bir nechta metabolik va gemodinamik omillar mavjud. Nefropatiya rivojlanishida AG tufayli buyrak glomerulalari va to'qimalariga yuqori bosim ta'sir etadi, bu esa qondagi kislorod va ozuqaviy moddalar yetishmovchiligiga olib keladi. Shuningdek, buyraklarning qonni filtrlash qobiliyati pasayadi, bu esa qon va organizmda ortiqcha moddalar yig'ilishiga olib keladi. Natijada buyraklarda oksidlanish jarayoni kuchayadi, yallig'lanish kuzatiladi va to'qimalarda bir qator o'zgarishlar yuzaga keladi.

Gipertenziyaning buyraklar faoliyatiga ta'siri tadqiqotlarda metabolik sindrom bilan ham bog'liq bo'lib, bunda qon bosimi bilan birga insulin rezistentligi, yuqori triglitserid darajasi, past HDL darajasi va ortiqcha tana yog'i miqdori kabi metabolik o'zgarishlar kuzatiladi. Bularning barchasi gipertenziya fonida buyrak to'qimalarining sekin-asta zararlanishiga olib keladi. Metabolik sindrom bilan bog'liq ushbu o'zgarishlar AG bilan birga kuzatilganda, nefropatiya rivojlanishi ancha tezlashadi, bemorlarning ahvoli yomonlashadi. Masalan, insulin rezistentligi qondagi glyukoza miqdorining ko'payishiga olib kelib, buyrak qon tomirlariga zarar yetkazadi. Shuningdek, yuqori triglitserid va LDL darajalari qon tomirlarida va buyrak to'qimalarida yallig'lanish va qalinlashuv jarayonlarini kuchaytirib, nefropatiya rivojlanishiga olib keladi.

AGning buyrak to'qimalariga bevosita ta'siridan tashqari, u asosan gemodinamik o'zgarishlar orqali nefropatiyaga olib keladi. Qon bosimining ortishi bilan glomerulyar filtratsiya tezligi oshadi, bu esa buyraklarning filtratsiya tizimida yuqori yuklanishga sabab bo'ladi. Bunda glomerulalar yuqori bosim ta'sirida siqilib, to'qimalarning zarar ko'rishiga va filtratsiya qobiliyatining pasayishiga olib keladi. Bu jarayon surunkali davom etgan hollarda, buyraklarda doimiy o'zgarishlar sodir bo'lib, natijada buyrak funksiyalari sezilarli darajada buziladi.

Shuni ta'kidlash kerakki, buyrak faoliyatining gipertenziya natijasida buzilishi aksariyat hollarda jiddiy og'riqlar yoki alomatlersiz rivojlanishi mumkin. Bemorlar kasallikning kech bosqichlarigacha bu holatdan xabardor bo'lmay, faqatgina kasallik kuchaygandan so'ng yordam so'raydilar. Bu esa kasallikning kech davolanishiga olib kelib, davolash

imkoniyatlarini cheklaydi. AG sababli nefropatiya rivojlanish xavfini kamaytirish uchun bemorlarda AGni nazorat qilish, metabolik sindrom belgilari bo'lsa, ularni doimiy ravishda kuzatish va kerak bo'lganda muolaja qilish zarur.

Metabolik o'zgarishlarning AG bilan bog'liq murakkab jarayonlarini tahlil qilish gipertenziya va buyrak kasalliklarining oldini olishda katta ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, AGning buyrak faoliyatiga ta'sirini kamaytirish uchun metabolik va gemodinamik omillarni chuqur o'rganish zarur. Shuningdek, AG va nefropatiya rivojlanish xavfini kamaytirish uchun bemorlarni davolashda individual yondashuv zarur. Shu maqsadda, mualliflar AG bilan bog'liq nefropatiya holatlarida xavf omillarini aniqlash va ularni nazorat qilish bo'yicha profilaktik chora-tadbirlar ishlab chiqishni tavsiya etadilar. **Metabolik Aspektlar va Xavf Omillari**

Metabolik omillar arterial gipertenziya sababli buyraklarda yuzaga keladigan zararli o'zgarishlarni kuchaytirishi mumkin. Ko'pincha gipertenziya metabolik sindrom bilan birga uchraydi. Metabolik sindrom quyidagi belgilarni o'z ichiga oladi: qondagi yuqori miqdordagi glyukoza, insulin rezistentligi, qondagi lipidlarning buzilishi va ortiqcha tana og'irligi. Bu belgilar AG bilan birga bo'lganda, nefropatiya rivojlanish xavfi oshadi.

Insulin Rezistentligi. Insulin rezistentligi buyraklarda qon oqimiga va bosimga ta'sir qiluvchi o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Ushbu holat gipertenziyaga va yuqori qon bosimiga hissa qo'shadi. Shu bilan birga, insulin rezistentligi natijasida buyraklarda filtratsiya jarayonlari buziladi va bu oxir-oqibat nefropatiyaning rivojlanishiga olib keladi.

Lipid Profilining O'zgarishi. Dislipidemiya, ya'ni qondagi lipid darajasining o'zgarishi buyraklarni zararlovchi omillardan biri sanaladi. Gipertenziyali bemorlarda ko'pincha qonda yuqori triglitseridlar, LDL (past zichlikdagi lipoproteinlar) ko'rsatkichi yuqori, HDL (yuqori zichlikdagi lipoproteinlar) darajasi esa past bo'ladi. Ushbu omillar buyrak to'qimalarida yallig'lanishni kuchaytirishi va buyraklarni shikastlashi mumkin.

Ortiqcha Tana Og'irligi va Yog' To'qimasi. Yog' to'qimasining ortishi insulin rezistentligini kuchaytiradi va arterial gipertenziyani yanada murakkablashtiradi. Ortiqcha vazn buyraklar faoliyatini buzadi va ularning qon aylanishini yomonlashtiradi. Shuningdek, ortiqcha vazn yuqori bosim sababli buyrak to'qimalarini shikastlanishiga olib keladi.

Gemodinamika va Uning Nefropatiyaga Ta'siri

Gemodinamika, ya'ni qon aylanishi va qon bosimi metabolik o'zgarishlar bilan chambarchas bog'liq. AG davrida qon tomirlarining qattiqlashishi va qon oqimining yomonlashishi kuzatiladi. Bunday o'zgarishlar buyraklarga kislorod va ozuqa moddalarining yetib kelishini cheklaydi.

Buyrak Glomerulari va Gipertenziya. Gipertenziya sababli buyrak glomerularida ortiqcha bosim hosil bo'ladi va ular asta-sekin zararlanadi. Bu esa glomerular orqali filtratsiya jarayonini yomonlashtiradi. Filtratsiya jarayonining buzilishi natijasida ortiqcha natriy va suvni ushlab qolish kuzatiladi, bu esa bosimning yanada oshishiga olib keladi.

Buyrak To'qimalarida Fibroz. AG natijasida buyrak to'qimalarida fibroz rivojlanishi mumkin. Fibroz — bu to'qimalarning qattiqlashishi va siqilishidir, bu esa buyrakning ishlash faoliyatini kamaytiradi. Fibroz tufayli glomerular o'zining funksiyalarini to'liq bajara olmaydi, natijada buyrak faoliyati susayadi va gipertenziya kuchayadi.

Qon Oqimining Yomonlashishi. Gipertenziya davrida qon oqimining yetishmovchiligi kuzatiladi. Bu buyraqlarning to'liq ishlashiga xalaqit beradi va ularning faoliyatini cheklaydi. O'tkir va surunkali gipertenziya tufayli buyrak to'qimalarining shikastlanishi va nefronlar sonining kamayishi kuzatiladi.

Profilaktika Choralari. Gipertenziyaga sabab bo'ladigan va uni murakkablashtiradigan omillardan biri bo'lgan metabolik sindromni davolash va sog'lom turmush tarzini qo'llash nefropatiya rivojlanishini oldini olishda asosiy o'rin tutadi.

Sog'lom Ovqatlanish. Gipertenziyaning oldini olish va uni yengillashtirish uchun kam yog'li va kam tuzli ovqatlarni iste'mol qilish tavsiya etiladi. Meva va sabzavotlarga boy parhez buyraqlar va yurak-tomir tizimi uchun foydalidir.

Jismoniy Faollik. Jismoniy faollik metabolik sindrom belgilarini kamaytiradi, ortiqcha vazndan xalos bo'lishga va arterial bosimni me'yorda ushlab yordam beradi. Haftada kamida 150 daqiqa o'rtacha intensivlikdagi mashqlar buyraqlar va yurak uchun ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Stressni Nazorat Qilish. Gipertenziyaning kuchayishiga olib keluvchi omillardan biri stressdir. Shuning uchun stressni kamaytirish uchun chuqur nafas olish mashqlari va boshqa stressni boshqarish usullari qo'llanishi mumkin.

Dori Vositalari orqali Profilaktika. Gipertenziyani nazorat qilish uchun antihipertenziv dorilarni qabul qilish muhimdir. Bu dorilar buyraqlar faoliyatini saqlab qolishda va gipertenziyani yengillashtirishda yordam beradi.

Xulosa. Arterial gipertenziya nefropatiya rivojlanishining asosiy sabablaridan biri bo'lib, metabolik va gemodinamik omillar kasallikning murakkabligiga katta ta'sir ko'rsatadi. Maqolada ko'rib chiqilganidek, gipertenziya tufayli buyrak to'qimalarida fibroz rivojlanishi, qon oqimining yomonlashishi va nefronlar sonining kamayishi kuzatiladi. Bu omillarni kamaytirish uchun sog'lom ovqatlanish, jismoniy faollik, stressni nazorat qilish, shuningdek, dori vositalaridan foydalanish kabi profilaktika choralari asosiy o'rinda turadi.

Buyrak faoliyatini saqlab qolish va gipertenziyani nazorat qilish orqali bemorlarning hayot sifati yaxshilanadi va nefropatiyaning oldi olinadi.

References:

1. Johnson RJ, et al. "Kidney Disease and Hypertension: The Role of Diet and Lifestyle." *Journal of Hypertension*, 2023.
2. Smith MC, and Cowan A. "Hypertension and Nephropathy: Epidemiology and Pathophysiology." *American Journal of Kidney Diseases*, 2022.
3. Ismoilov, A. "Arterial gipertenziya va uning buyraklarga ta'siri." *O'zbekiston Tibbiyoti Jurnal*, 2021.
4. Oripov, I., To'laganov, N. "Buyrak to'qimalarida fibroz va arterial gipertenziya." *O'zbekiston Nefrologiya Jurnal*, 2022.
5. Nazarov, T. "Arterial gipertenziya va qon oqimi buzilishlari." *Tibbiy Ilmiy Tadqiqotlar Jurnal*, 2023.